

ITALY

ITALY

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ****Муҳиддинова Эльзода Аббор кизи**Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного
юридического университета, Магистр права Ташкентского
государственного юридического университета

ORCID: 0000-0003-0359-4185

e-mail: elzodabaxodirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175726>

Аннотация: В настоящем научном тезисе проводится теоретическое объяснение производных доказательств, ставится на обсуждение утверждение о том, что производное доказательство не всегда может быть признано как недопустимое, что является поводом для проведения дополнительной процессуальной работой, либо по реабилитации доказательства частично или в целом, либо повторного производства следственных действий, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. В завершение приводится утверждение о необходимости обращать внимание на практическое применение доктрины «плодов отравленного дерева», вне зависимости от правовой системы государства.

Ключевые слова: Доказательства, недопустимость, процесс, суд, доктрина, факты, источники, расследование.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot tezisida hosila dalillarning nazariy izohi berilgan va hosila dalillar har doim ham qabul qilib bo'lmaydigan deb hisoblanmasligi mumkinligi haqidagi da'vo muhokama qilinadi, bu esa qo'shimcha protsessual ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi, dalillarni qisman yoki to'liq tiklash yoki jinoyat-protsessual qonunchiligi talablariga qat'iy muvofiq ravishda tergov jarayonini qayta ochish uchun. Va nihoyat, maqolada davlatning huquqiy tizimidan qat'i nazar, «zaharlangan daraxt mevasi» doktrinasining amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Dalillar, qabul qilib bo'lmaydiganlik, jarayon, sud, doktrina, faktlar, manbalar, tergov.

Abstract: This research thesis provides a theoretical explanation of derivative evidence and discusses the assertion that derivative evidence may not always be deemed inadmissible, which is grounds for additional procedural work, either to partially or fully rehabilitate the evidence, or to reopen the investigative process, in strict accordance with the requirements of criminal procedure law. Finally, the paper argues for the need to pay attention to the practical application

of the "fruit of the poisoned tree" doctrine, regardless of the legal system of the state.

Keywords: Evidence, inadmissibility, process, court, doctrine, facts, sources, investigation.

Введение

В уголовном процессе производные доказательства представлены как «плоды отравленного дерева» представляет собой один из наиболее сложных и дискуссионных вопросов института недопустимости доказательств в уголовном процессе. Учитывая их англоязычную правовую природу происхождения, следует подчеркнуть их недостаточную научную изученность в пространстве СНГ, когда на практике так или иначе данная доктрина имеет своё применение. Этим и можно подчеркнуть, прежде всего актуальность краткого, но в то же время не безынтересного изучения производных доказательств как отдельной разновидности недопустимых доказательств.

Основная часть

Производные доказательства в уголовном процессе относятся к доказательствам, полученным в результате незаконного действия[1], обычно в результате незаконного обыска, ареста или допроса. Идея, лежащая в основе так называемой «доктрины плодов отравленного дерева», заключается в том, что если источник доказательств (образно именуемое как «дерево») испорчен, то и все доказательства, полученные от него («плоды»), также должны признаваться недействительными.

Эта доктрина, зародившаяся в американской судебной практике и постепенно появляющаяся в правовых системах других стран[2], ставит перед правоприменителями задачу не только выявить нарушения, допущенные при получении первоначального доказательства, но и проследить причинно-следственную связь между этим нарушением и последующими доказательствами, полученными на его основе. Сложность заключается в том, что не всякая, даже очевидная связь, автоматически влечет за собой признание производного доказательства недопустимым. Необходимо установить, что именно нарушение, допущенное при получении первоначального доказательства, предопределило получение последующего доказательства, и что существует реальный риск того, что использование этого доказательства повлечет за собой нарушение прав и свобод личности как в процессе доказывания[3], так и в последующих процессуальных действиях в целом.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Представим ситуацию, где подозреваемый, задержанный с нарушением процессуальных норм (например, без участия адвоката, когда обеспечение его участия было обязательным), дает признательные показания, в которых сообщает о месте хранения орудия преступления. Орудие преступления, обнаруженное в указанном месте, является производным доказательством. Казалось бы, связь очевидна: без незаконных показаний подозреваемого орудие преступления не было бы найдено. Однако, если в ходе расследования будет установлено, что место хранения орудия преступления было бы обнаружено в любом случае, например, в результате оперативно-розыскных мероприятий, не связанных с показаниями подозреваемого, то орудие преступления может быть признано допустимым доказательством.

Для определения допустимости производных доказательств, необходимо учитывать несколько ключевых критериев. Первый критерий, это всегда степень связи между первоначальным нарушением и последующим доказательством. Данная связь должна быть непосредственной и существенной. Если между нарушением и получением доказательства имеется значительный промежуток времени или несколько промежуточных звеньев, связь может быть ослаблена.

Далее, следует признать, что если в уголовно-процессуальной практике производное доказательство было бы получено независимо от незаконного первоначального доказательства[4], из другого, законного источника, то оно может быть признано допустимым. Если следствие докажет, что производное доказательство было бы неизбежно обнаружено в ходе расследования, даже без использования незаконного первоначального доказательства, то оно может быть признано допустимым. И важно учитывать, если следствие действовало добросовестно, не имея умысла на нарушение прав человека, и предприняло разумные меры для устранения последствий нарушения, то суд может признать производное доказательство допустимым, особенно если оно имеет высокую доказательственную ценность и отсутствие его использования может привести к серьезным последствиям для правосудия.

Стоит признать, что сегодня в уголовно-процессуальной практике практическое применение доктрины «плодов отравленного дерева» сталкивается с рядом проблем. Во-первых, существует риск развития вполне неблагоприятно ориентированного развития событий, опасность формального подхода субъектов расследования уголовного дела, когда суд

ITALY

ITALY

автоматически может признать любое производное доказательство недопустимым [5], без учета конкретных обстоятельств дела. Во-вторых, сложность представляет доказывание отсутствия причинно-следственной связи между нарушением и получением доказательства. В-третьих, возникает вопрос о допустимости использования производных доказательств для установления фактов, не имеющих прямого отношения к обвинению, например, для проверки алиби или для установления местонахождения других лиц, причастных к преступлению. Для преодоления этих проблем необходимо, чтобы суды вырабатывали в каждом отдельном случае судебного разбирательства четкие и единообразные критерии для определения допустимости производных доказательств, учитывающие конкретные обстоятельства дела и степень влияния нарушения на получение доказательства.

А для разработки будущих критериев, с которыми в перспективе смогут работать суды по уголовным делам, необходима прочно устоявшаяся научная основа, которая, собрав в единую научную картину соответствующие обоснованные обсуждения, сможет подчеркнуть случаи, когда то или иное производное доказательство может признаваться в качестве недопустимого, а может и реабилитировано, например, с целью не допустить большего ущерба для расследования уголовного дела, или для обеспечения недопустимости утери изначально собранных доказательств (оформленных без нарушений требований уголовно-процессуального закона).

Заключение

В завершение краткого исследовательского обзора по выбранной теме научного тезиса, стоит подчеркнуть, что вопрос о признании производных доказательств недопустимыми – это не просто техническая проблема при расследовании если не всех, то большей части уголовных дел, а практически ориентированный вопрос о справедливости уголовного правосудия. Найти баланс между интересами общества в борьбе с преступностью и интересами личности в защите от незаконного преследования – задача не простая, но необходимая для построения правового государства, где права и свободы человека являются высшей ценностью. Доктрина «плодов отравленного дерева» должна применяться вне зависимости от правовой системы государства, правовых традиций или «правовых настроений», а также с профессиональным подходом, с учетом

всех обстоятельств дела, чтобы не допустить как оправдания виновных, так и осуждения невиновных.

Список использованной литературы:

1. Комаров И. М. Производные доказательства в уголовном процессе: сущность и значение // ППД. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodnye-dokazatelstva-v-ugolovnom-protssesse-suschnost-i-znachenie> (дата обращения: 24.04.2026).
2. Ситников А. Е. Правило «плодов отравленного дерева» в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: теория и практика // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. №4-2 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravilo-plodov-otravlennogo-dereva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-rossiyskoy-federatsii-teoriya-i-praktika> (дата обращения: 24.04.2026).
3. Бостанов Р.А. Использование в доказывании по уголовному делу производных доказательств // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-v-dokazyvanii-po-ugolovnomu-delu-proizvodnyh-dokazatelstv> (дата обращения: 24.04.2026).
4. Середнев В. А. К вопросу актуальности использования производных доказательств в уголовном процессе, в контексте организационно-правового механизма обеспечения результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу // Вестник ННГУ. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-aktualnosti-ispolzovaniya-proizvodnyh-dokazatelstv-v-ugolovnom-protssesse-v-kontekste-organizatsionno-pravovogo-mehanizma> (дата обращения: 24.04.2026).
5. Середнев В. А. Проблемы допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве // МНКО. 2012. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-dopustimosti-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (дата обращения: 24.04.2026).

